

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)
IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

SPORTCHI FAOLIYATIDA MOTIVATSIYANING O'RNI.

Abdulaziz Qovlonbekov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada har qanday sohada, har qanday kasbda psixologiyaning o'rni, jumladan, sport sohasida ham psixologiyaning va eng asosiysi sportchi faoliyatida motivatsiyaning o'rni haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Psixologiya, motivatsiya, motiv,extiyoj, istak,xarakat,sportchi,malaka, sport.

THE ROLE OF MOTIVATION IN THE ACTIVITIES OF AN ATHLETE.

Abdulaziz Kovlonbekov

Teacher of the Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Abstract: This article examines the role of psychology in any field, any profession, including in the field of sports, and most importantly, the role of motivation in the activities of an athlete.

Key words: Psychology, motivation, motive, need, desire, action, athlete, skill, sport

Motivatsiya bu – maqsadga yo'naltirilgan hatti -harakatlarni boshlaydigan, boshqaradigan va saqlaydigan jarayon. Motivatsiya xulq- atvorni faollashtiradigan biologik, hissiy, ijtimoiy va bilim kuchlarni o'z ichiga oladi.

Asosan motivatsiya ikkita turga bo'linadi. Bular:

- 1) Tashqi turtki motivatsiya
- 2) Ichki motivatsiya.

Tashqi turtki motivatsiya bu – shaxsning tashqi tomonidan kelib chiqadigan va ko'pincha sovrinlar, pul, ijtimoiy tan olish, maqtash kabi mukofotlarni o'z ichiga oladi. Ichki motivatsiya bu – shaxsning ichidan kelib chiqadigan motivlar, masalan: muammoni hal qilishda shaxsiy qoniqish uchun murakkab krasvordlarni bajarish v.h.k. Psixologiya, motivatsiya, motiv, sport bu atamalarni o'zaro bir biri bilan bog'lar ekanmiz , sport va sportchi faoliyatida psixologiyaning va motivatsiyaning o'rni va ahamiyati juda katta albatta.

Yosh avlod salomatligini saqlash va mustahkamlash muammosi zamonaviy jamiyatning eng muhim muammolaridan biridir. Motivatsiya bu – kuch va xarakter sizga qiyinchiliklarni, muammolarni ko‘ngilsizliklarni, umidsizliklarni yengishdava kurashishda davom etishga imkon beradi. Motivatsiya cheksiz quvvatga ega bo‘lgan yoqilg‘idir, bu sportchilarni eng mashaqqatli mashq va yutuqlarga erishishiga undaydi. Motivatsiya har bir buyuk sportchi va har qanday katta sport yutug‘i uchun muvaffaqiyatningasosiy kalitidir.

Sportchi motivatsiyaning xususiyatlari, sportchi motivatsi amalda odatdagidek bir xil. Bir nechta o‘zgarishlar bilan sportchi motivatsiyasi ikki qismdan iborat. Bular:

- 1) Qisqa muddatli
- 2) Uzoq muddatli.

Qisqa muddatli motivatsiya bu – shu yerda va hozirda to‘siqni yengib o‘tish, muayyan vaqt ichida aniq maqsadga uchun qaror qilish. Uzoq muddatli motivatsiya bu – katta maqsadga erishish uchun qaror, bu yo‘l kichik muvaffaqiyatlardan iborat. Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda sport va sportchi faoliyatida motivatsiya. Biron bir bellashuv yoki mashg‘ulot oldidan ishtirokchilarga ya’ni sportchilarga murabbiy tomonidan motivatsiya beriladi. Bunda murabbiy yetarlicha bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lgan o‘z ishining mutaxassisi bo‘lsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yoki biron bir jamoaviy o‘yinlar oldidan ham bu hodisani yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Ko‘pincha o‘yin oldidan (asosan raqib jamoa kuchli bo‘lsa) murabbiy jamoaning jangovor holatini ko‘tarish maqsadida jamoadagi motivni kuchaytirish uchun suxbat o‘tkazadi va jamoani jangga yani o‘yinga tayyorlaydi.

I.A.Djidaryanning fikriga ko‘ra “sportchi faoliyatining motivatsiyasi” tushunchasiga quyidagicha izoh berish mumkin: “Motivatsiya bu – sportchishaxsining o‘ziga xos holati bo‘lib, u o‘zining ehtiyoj va imkoniyatlarini sport faoliyati predmeti bilan o‘zaro bog‘liqligini ta’minlashi natijasida o‘sha vaqtdagi sport natijasini yuqori darajasiga erishish maqsadini amalga oshirish asosida namoyon bo‘ladi” .

Albatta, bu ta’rif motivatsiya to‘g‘risidagi yakuniy xulosa emas, uning mohiyati sportchini yuqori sport natijasiga intilishiga nima turtki berishining sababi to‘g‘risida sport mutaxassiga yo‘llanma berishi bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak sport va sportchi faoliyatida nafaqat kuch, mashq, mashg‘ulot va eng asosiysi psixologiya va motivatsiya ham juda katta o‘rin egallaydi. Jannatmakon yurtimizda sport va sportchilar faoliyatiga juda katta e’tibor qaratilgan. Sport turlari judayam ko‘p va ularning faoliyatida,

muvaffaqiyatidan psixologiya va motivatsiyaning o'zni ham beqiyos. Muhtaram yurtboshimiz ham yosh avlod va kelajak ravnaqi uchun sport sohalarini rivojlantirish va yuksaltirish yo'lida juda katta islohatlar olib bormoqdalar Jumladan, futbol va futbolchi faoliyatida motivatsiyaning o'rniga keladigan bo'lsak, rivojlanib, o'sib borishar ekan albatta muvaffaqiyatga erishiladi va bu jarayonda ularga motivatsiya eng katta kuch bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz nazarimda. Motiv va motivatsiyasiz hech qanaqa yutuq va muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi va insonni kuch g'ayratga to'la bo'lib yurishida motivatsiyaning alohida o'zni bor.

Mashhur "Real" futbol jamoasining murabbiysi Zinedin Zidan o'zining ikkinchi murabbiylik davridagi ilk mag'lubiyati futbolchilarda motivatsiya yetarli emasligi bilan ham qisman bog'liq ekanini ta'kidladi. Shunday ekan futbolchilar balki boshqa sport va sportchilar faoliyatida ham motivatsiyaning alohida o'zni bor. Maydonga yig'ilgan futbolchilar jamoasining motivatsiyasi ya'ni kuchi faqatgina ularning o'zlarida emas balki ularning kiygan kiyimlari, murabbiyning mahorati va futbolchilarga eng katta kuch va motivatsiya ularning maydonga yig'ilgan muhlislari ularning qichqiriqlar, qarsaklari va qo'llab quvvatlashlari futbolchilar uchun balki boshqa soha vakillari uchun ham katta motivatsiya bo'ladi. Futbolchilar o'yin jarayonida ularga bo'lgan ishonchni ko'taringki kayfiyatni o'qishlarni va eng asosiysi o'zlarining vatan bayrog'ini ko'rib, xalqning ishonchini oqlash uchun o'zlariga motivatsiya olib astoyidil harakat qilishadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki yuqorida aytilganimizdek nafaqat futbol balki boshqa jamiki sohalarda faoliyat bilan birgalikda psixologiya va motivatsiyaning o'zni beqiyos va tugalmas o'rin olgan desak adashmagan bo'lamiz nazarimda. Insoniyat hayot kechirib istiqomat qilib borar ekan albatta mag'lubiyatlar ularning ketidan g'alabalar kelib ketaveradi. Inson mag'lubiyatga yuz tutgan vaqtlarida ham albatta psixologiyaga yuzlanadi va o'zi uchun kerakli bo'lgan motivatsiyani olib yana hayotda olg'a qadam tashlash uchun kuch yog'adi. Psixologiya, motiv va motivatsiya insoniyat hayotida juda katta o'rin egallagan desak hech ham adashmagan bo'lamiz albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Arziqulov Dilshod Ne'matovich Psixologiya va sport psixologiyasi. Chirchiq
2. Oybek Hayitov Sport faoliyati psixologiyasi. Toshkent 2021.
3. Y.Mashrapov Sport psixologiyasi. Toshkent 2018. 4. R.Mahmudov va A.G'ulomov Sport psixologiyasi fanidan tavsiyanomalar. Toshkent 2008. 5. Baratov.Sh.R Psixologiya nazariyasi va tarixi. Toshkent 2019.
4. Djuxonova, N., & Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).

5. Ibrohimjonovna, T. N. (2023). Oiladagi ajrimlarni psixologik muhokamasi. *Ijodkor o'qituvchi*, 3(30), 463-466.
6. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 1490-1497.
7. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs jurnali*, 11(2), 22-30.
8. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matn sifatida. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 60-62.
9. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o'rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
10. Ulug'bek, E. (2023). dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo'llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.
11. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). Pragmalingvistikaning shakllanishi va o'rganilishi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.
12. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matnlarining grammatik xususiyatlari. *Наука и инновация*, 1(7), 18-20.
13. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). Signature and its relationship to speech styles. In *International Conference on Business Management and Humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).
14. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). Sportchilar dasxatlarining funksional ahamiyati va xoslanishining bugungi kundagi o'rni. *Gospodarka i Innovacje.*, 32, 1-4.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.